

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUDJET TIZIMINING MOHIYATI VA UNDAGI MOLIYAVIY OQIMLARNING IQTISODIY AHAMIYATI.

Safarov Aziz

O'zbekiston Respublikasi

Bank-Moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7825251>

Davlat budjeti davlatning konstitutsiya va qonunlarda aks etgan jamiyatdagi funktsiya va vazifalarini ta'minlash maqsadida shakllantiriladigan markazlashtirilgan pul fondidir. Davlat bor ekan, uning funktsiya va vazifalari mavjud bo'ladi, davlatning funktsiyalarini ta'minlash esa o'z navbatida moliyaviy mablag'larga obyektiv zaruratni keltirib chiqaradi. Birgina O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida "bepul umumiy ta'lim davlat tomonidan kafolatlanadi"¹ va "umumiy o'rta ta'lim majburiylik" jumlasida davlatga barcha fuqarolarga maktablarda 11 yillik bepul umumiy ta'lim berish majburiyatini yuklaydi. Bu funktsiyani ta'minlash uchun esa davlat mablag'lari hisobidan bepul umumiy ta'lim yoshidagi barchani qamrab oluvchi umumiy o'rta ta'lim maktablarini qurishi va ta'mirlashi, jihozlashi, o'qitishni tashkil etishi, maktablarda dars beruvchi o'qituvchilarga ish haqi to'lashi kabi xarajatlarni amalga oshirishi zarur bo'ladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra hozirgi kunda mamlakatimizda 10 mingga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablari mavjud bo'lib, 2020-yil uchun umumiy o'rta ta'limga 18,6 trln.so'm davlat budjeti mablag'lari sarflanishi rejalashtirilgan². Bundan tashqari fuqarolarning sog'lig'ini saqlash, xavfsizligini ta'minlash, davlat suverenitetini saqlash, iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy ta'minotini ta'minlash kabi xarajatlar bevosita davlat budjetining obyektiv zarur bo'lishini taqozo qiladi.

Joriy yilda O'zbekiston iqtisodiyoti boshqa davlatlarda bo'lgani kabi COVID-19 natijasida kelib chiqqan inqirozdan so'ng asta-sekinlik bilan tiklanmoqda, bu esa makroiqtisodiy vaziyatning barqarorlashuvi va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida iqtisodiy o'sish sur'atlarining qayta tiklanishi kuzatilmoqda. 2022 yil budjetini ishlab chiqilishida asos bo'lib xizmat qilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi mazkur nashrning birinchi bo'limida keltirib o'tilgan. Ushbu prognozlar doirasida 2022-2024 yillarda iqtisodiy o'sish sur'atlarining 6,0-6,5 foiz darajada bo'lishi kutilmoqda³.

2022 yilda Davlat budjetining xarajatlariga kelsak, xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganligi saqlanib qolinadi. Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari rejalashtirilayotgan budjet xarajatlarining 49,1% ini tashkil etadi. Davlat budjeti mablag'larining mamlakat yalpi tashqi mahsulotida tutgan ulushi bir tomondan davlatning iqtisodiyotga aralashish darajasini ifodalasa, boshqa tomondan davlatning jamiyat oldida qanchalik darajada funktsiya va vazifalarni o'z zimmasiga olganligini ko'rsatadi. Bu borada mamlakatimizning 2022-yil asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat budjeti prognozlarini tahlil qilsak, davlat budjeti xarajatlari mamlakat YalMning 18,6 foizini, konsolidatsiyalashgan budjet xarajatlari esa, 24,8 foizni tashkil etmoqda, bu esa davlat budjet

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 41-modda. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.03.2019-y., 03/19/527/2706-son, 05.09.2019-y., 03/19/563/3685-son)

² O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 9-dekabrda "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonun. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.12.2019 y., 03/19/589/4126-son.

³ 2022 yil uchun byudjet loyihasi bo'yicha Fuqarolar uchun byudjet nashri.

tizimi orqali mamlakat milliy daromadining qariyb chorak qismini qayta taqsimlayotganligini bildiradi. Davlat budjeti mamlakatning eng asosiy “cho’ntagi”, “hamyoni”dir. Ammo shu bilan birga davlat budjeti iqtisodiy qonuniyatlarga ko’ra tashkil etiladigan va boshqariladigan kategoriyadir. U davlatning iqtisodiyotni tartibga solish va rivojlantirishdagi eng muhim dastagi hisoblanadi.

Jahon mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishiga e’tibor qaratadigan bo’lsak, mamlakat taraqqiyotidagi eng muhim omil mamlakat “fiskal” siyosatining oqilona va samarali tashkil etilganligiga bog’liqdir.

Davlat mamlakatda “fiskal siyosatni shunday tashkil etishi kerakki, soliq va bojlar belgilangan stavka bo’yicha budjetni maksimal darajada to’ldirsin va ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlarning rivojlanishiga ko’mak bersin, ularning faoliyatini sindirib qo’ymas.

Bundan tashqari mamlakatdagi barcha hududlarning bir tekisda, barqaror rivojlanishi aynan budjet-soliq siyosatining tog’ri tashkil etilganligi bilan bog’liqdir. Ya’ni davlat soliq va bojlar stavkalarini belgilashda hududlarning rivojlanganlik darajasidan kelib chiqib tabaqalashgan stavkalarni qo’llash, nisbatan kam rivojlangan regionlarga budjet transfertlarini ajratish, ularning investitsion salohiyatini yaxshilash masalalari shular jumlasidandir. Bundan tashqari budjet siyosatida ijtimoiylik va ijtimoiy himoya, ijtimoiy ta’minot ham muhim ahamiyat kasb etadi, shuning uchun ham budjet xarajatlarida ular eng katta salmoqqa egadir. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini bir tekisda va barqaror taraqqiy etishi ham budjet siyosati bilan bevosita bog’liqdir. Bunda ham davlat soliq stavkalarining tabaqalashgan holda qo’llanilishi va rentabelligi past bo’lgan tarmoqlarga budjetdan yordamlar beriladi. Davlat budjeti iqtisodiy kategoriy sifatida mamlakat yalpi tashqi mahsuloti (milliy daromadi)ni qayta taqsimlaydi. Iqtisodiy adabiyotlarda keltirilishicha davlat budjeti mazkur taqsimlashni hududlararo, ijtimoiy qatlamlararo, tarmoqlararo qayta taqsimlaydi.

Xorijiy mamlakatlar amaliyotida transfertlar – hududlar budjetlariga hududlarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash maxsus jamg’armasi mablag’lari hisobiga moliyaviy yordam ko’rsatishning yangi shaklidir. Bu jamg’armalar yuqori budjetlar tarkibida soliqlar va yig’imlardan foizli ajratmalar evaziga shakllanadi. Masalan, Rossiyada moliyaviy yordam ko’rsatish uchun budjetlar tarkibida quyidagi jamg’armalar tuzilgan:

- federal budjetda – Mintaqalarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash jamg’armasi, Mintaqaviy rivojlanish jamg’armasi, Kompensatsiya jamg’armasi, Ijtimoiy xarajatlarni qo’shma moliyalashtirish jamg’armasi, Hududiy moliyani isloh etish jamg’armasi;
- mintaqaviy budjetlarda – qishloqlarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash hududiy jamg’armalari, munitsipal rayonlarni (shahar okruglarini) moliyaviy qo’llab-quvvatlash hududiy jamg’armalari, munitsipal rivojlanish hududiy jamg’armalari va boshqalar.

Har bir muayyan hududga moliyaviy yordam ajratish zaruriyati budjetni rejalashtirish jarayonida ularning soliq salohiyati va budjet ta’minotini hisobga olgan holda aniqlanadi.

References:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 41-modda. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06.03.2019-y., 03/19/527/2706-son, 05.09.2019-y., 03/19/563/3685-son)
2. O’zbekiston Respublikasining 2019-yil 9-dekabrda “2020-yil uchun O’zbekiston

Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonun. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.12.2019 y., 03/19/589/4126-son.

3. 2022 yil uchun byudjet loyihasi bo'yicha Fuqarolar uchun byudjet nashri.

